

**DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDIT VA ICHKI NAZORAT TIZIMINI
SAMARALI TASHKIL ETILISHI.****Meliqo‘ziyeva D.**

Toshkent moliya instituti, magistrant,

Suvanqulov A. R.

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Annotatsiya. Davlat moliyasini boshqarish tizimini isloh qilishning asosiy yo‘nalishlaridan biri bu byudjet samaradorligi bo‘lib, bunga erishishda ichki nazorat va ichki audit tizimini isloh qilishni nazarda tutadi. Shu munosabat bilan davlat boshqaruvi sektori tashkilotlarida moliyaviy boshqaruv sifatini oshirish, shuningdek, zarur ixtiyoridagi moliyaviy va boshqa resurslardan samarali foydalanishga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Byudjet xarajatlari samaradorligini oshirish masalalari har bir davlat tashkiloti amaliyotida ichki moliyaviy nazorat va ichki auditning samarali tizimlarini yaratishni taqozo etadi. Maqolada mamlakatimizning davlat moliya tizimining tarkibiy qismi bo‘yicha byudjet samaradorligini oshirish, uni takomillashtirishni rag‘batlantirish bo‘yicha loyiha doirasidagi ichki audit nazorati chora-tadbirlarni amalga oshirish jarayonlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Samaradorlik, ichki audit, ichki nazoratda samaradorlik, Mahalliy boshqaruv, ichki nazorat tizimining tarkibiy qismi

**EFFECTIVE ORGANIZATION OF INTERNAL AUDIT AND
INTERNAL CONTROL SYSTEM IN THE PUBLIC SECTOR.**

Abstract. One of the main directions of reforming the system of Public Finance Management is budgetary efficiency, which, in achieving this, provides for the reform of internal control and internal audit system. In this regard, the need for improving the

quality of financial management in the organizations of the public administration sector, as well as the effective use of the necessary financial and other resources, is increasing. The issues of improving the efficiency of budget expenditures necessitate the creation of effective systems of internal financial control and internal audit in the practice of each state organization. The article will consider the processes of implementation of measures for internal audit control within the framework of the project to increase the effectiveness of the budget on the component of the state financial system of our country, to promote its improvement.

Key Words: Effective internal control system, internal audit effectiveness, Local Government, component of internal control system

Kirish.

Ichki audit davlat moliyasini boshqarish tizimining muhim tarkibiy qismidir. U ichki nazorat jarayonlarini baholash va takomillashtirishda, yuqori rahbariyatga mustaqil baho berishda hamda davlat operatsiyalarida mas'uliyat va pul qiymatini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ichki audit hukumatning turli darajalarida, masalan, markaziy idoralar va alohida tashkilotlarda o'tkazilishi mumkin. Ichki auditning asosiy maqsadi ichki nazorat, risklarni boshqarish va boshqaruv jarayonlarining natijadorligi va samaradorligini baholashdir. Zaif tomonlarni aniqlash, ularni bartaraf etish usullarini taklif qilish orqali ichki auditorlar umumiy nazorat muhitini mustahkamlashga va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashga hissa qo'shadilar.

Davlat sektorida ichki audit byudjet, moliyaviy va buxgalteriya hisobi ma'lumotlarining sifatini baholashga hamda tashkilotlarning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga qay darajada erishganligini baholashga qaratilayotgan bo'lsa, auditning tashqi funksiyasini Oliy nazorat organlari, Hisob palatasi bajaradi. Ularning vazifasi moliyaviy boshqaruvning samaradorligi va to'g'ri tashkil etilganligini, qonunlar va me'yoriy-huquqiy hujjatlarga rioya etilishini, davlat resurslaridan umumiy foydalanishni baholashdan iborat. Ichki auditorlar va Oliy nazorat organlari turli rol va mas'uliyatlarga ega bo'lsalar-da, ular davlat resurslaridan foydalanishda samarali

boshqaruv, shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlash uchun birgalikda ishlaydi. Ichki audit ichki nazoratni baholash va moliyaviy ma'lumotlarning ishonchliligini ta'minlash orqali birinchi himoya chizig'ini ta'minlaydi. Boshqa tomondan, Oliy nazorat organlari ichki audit funksiyasining samaradorligini baholash vakolatiga ega bo'lib, davlat organlarida ichki audit sifati va ta'siriga tashqi xulosani taqdim etadi. Davlat mablag'laridan to'g'ri foydalanish va jamoatchilik ishonchini saqlash uchun ichki nazorat, risklarni boshqarish va auditni o'z ichiga olgan mustahkam nazorat tizimini to'g'ri tashkillashtirish juda muhimdir.

Umuman olganda, ichki nazorat samaradorligini oshirishda uni chuqur o'rganish va audit samarasizligining sabablarini ko'rib chiqish lozim. Tadqiqodchilarning ta'kidlashiga ko'ra bunga quyidagilar sabab bo'lar ekan:

- samarasiz boshqaruv nazorati;
- ayrim tashkilotlar tomonidan maqsadlarning aniq belgilanmaganligi;
- yuqori boshqaruv tomonidan etarli darajada qo'llab-quvvatlanmasligi.

Shu sababli, davlat sektori boshqaruvida samarasiz tashkil etilgan ichki audit quyidagi oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin:

- firibgarlikning paydo bo'lishi;
- ichki siyosat va tartiblarga mos kelmaslik;
- muvaffaqiyatli faoliyatga to'sqinlik qiluvchi samarasiz moliyaviy qaror.

Shunday qilib, samarali ichki auditlar moliyaviy va operatsion ma'lumotlar, tizimlar va protseduralarni takomillashtirish bo'yicha yaxshi tavsiyalar berish uchun mustaqil baholashni amalga oshiradi. Shuning uchun ichki tashkilotni to'g'ri tashkil etish ham ichki audit samaradorligiga erishishda muhim omil hisoblanadi. Xuddi shunday, ichki audit samaradorligini ham auditorlik ishini hujjatlashtirishda izchillikni, hisobot sifatini va ularning tavsiyalarini to'g'ri bajarish orqali oshirish mumkin.

Shuning uchun, tashkilot ichidagi bunday samarali ichki audit avtomatik ravishda samaradorlik va rentabellikka erishishga yordam beradi va ayniqsa, davlat sektorlarida daromadlarni yo'qotishning oldini oladi.

Audit bo'yicha bir nechta tadqiqodlar o'tkazilgan. Masalan, Ahmad¹ va boshqalar tomonidan Malayziya davlat sektorida ichki audit samaradorligi bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilishda oddiy foizdan foydalangan holda olib borilgan tadqiqot, auditorlik xodimlarining yetishmasligi ichki auditorlar tomonidan samarali boshqaruvni amalga oshirishda duch keladigan asosiy muammo sifatida baholandi. Tadqiqot kelajakdagi izlanishlarda davlat va xususiy sektorda ichki auditorlarning guruhlarini kengroq miqyosda tahlil qilish usullarini qo'llashni taklif qilish bilan yakunlandi.

Al-Twajry² va boshqalar ichki auditorlar ishiga tayanish tashqi auditorlarga yordam berishini va shu orqali ichki nazorat tizimining samaradorligini oshirish mumkinligini aniqladi. Shuning sababli, ichki nazorat tizimlari davlat sektorini boshqarish jarayonlarining ajralmas qismi bo'lib, ular operatsiyalarning samarali amalga oshirilishiga asosli ishonchni ta'minlash uchun yaratilishi kerak. Samarali ichki nazorat tizimlari mahalliy hokimiyat organlari faoliyatining samaradorligi uchun muhim ahamiyatga ega, chunki u operatsiyalar rejaga muvofiq amalga oshirilishiga asosli ishonchni ta'minlash uchun mo'ljallangan faoliyat bilan bog'liq bo'lib, ular ichki audit samaradorligiga ham ta'sir qilishi mumkin.

Xalqaro amaliyotda ichki auditorlik tekshiruvlarini o'tkazish uslubiyotini va ichki auditning xalqaro standartlarini takomillashtirish hamda rivojlantirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda hamda tizimlashtirilgan holda amalda tadbiq qilinmoqda.

Davlat sektorida ichki audit va ichki nazorat tizimini samarali tashkil etilishiga xorij tajribasidan misol qilib, Saudiya Arabistoni Qirolligining(SAQ) **ichki audit tizimini** keltirish mumkin. SAQ bosh auditorlik sudi davlat sektorining ichki auditini takomillashtirish jarayonida uch bosqichli mexanizmni ishlab chiqqan: ichki audit

¹ Ahmad, N., Othman, R. & Jusoff, K. (2009). The effectiveness of internal audit in Malaysian public sector. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 5(9), 784-790

² Al-Twajry, A. A. M., Brierley, J. A. & Gwilliam, D. R. (2003). The development of internal audit in Saudi Arabia: An Institutional Theory perspective. *Critical Perspective on Accounting*, 14, 507-531

bo'limlarini tashkil etish, xodimlarni baholash va o'qitish, vakolatlilik doirasini ishlab chiqish.

Birinchi bosqichda Umumiy nazorat sudi Davlat boshqaruvi instituti bilan hamkorlik qilib quyidagilarni o'rnatgan:

- ichki audit tamoyillari va standartlariga oid tushunchalar bilan bog'liq amaliy ko'rsatmalar;

- ichki audit bo'limlarini tashkil etish uchun talablar;

- ichki audit bo'limi boshlig'ining majburiyatlari;

- ichki audit bo'limlarini amalga oshirish tartiblari.

Ichki audit bo'limlarini tashkil etgandan so'ng, Saudiya moliya va samaradorlik auditori markazi har yili ichki auditga doir nashrlar chiqardi hamda forumlar, dasturlar, konferentsiyalar, seminarlar va o'quv kurslari tashkil qildi. Bunda ichki auditorlar o'z bilim va ko'nikmalarini shakllantirib, o'zaro tajriba almashganlar.

So'nggi bosqichda, bir qator professional tashkilotlar vakolat modellarini rivojlantirdilar. Natijada – beshta kompetensiya kategoriyalari va ularga kiruvchi 97 ta ko'rsatkich aniqlandi. Ularning har biri ichki auditorlarning faoliyatini yaxshilashga yo'naltirilgan hamda muayyan kasbiy va hukumat talablariga birgalikda xizmat qilishi mumkin bo'lgan ko'rsatkich sanaladi. Kompetensiya kategoriyalari quyidagilardir:

- Bilim ko'nikmalari;

- Funktsional malaka;

- Texnikaviy bilim;

- Yumshoq (Soft) kompetensiyalar;

- Boshqaruv malakalari.

Shuni ta'kidlash kerakki, mazkur ichki audit bo'limlari malaka talablari - auditorlar, audit menejerlari va bo'lim rahbarlari uchun farq qiladi. Bunday farqlar esa kompetensiyalar va ularning ko'rsatkichlarini taqsimlashda namoyon bo'lgan, bu esa treningni tegishli ma'muriy darajada yo'naltirishga yordam bergan. Mazkur jarayon

doimiy yangilanishni talab qiladigan, ichki audit funksiyasidagi uzluksiz o'zgarishlarga va tegishli hukumat me'yorlariga muvofiqdir.

Bu sa'y-harakatlar davlat idoralariga ishonchli boshqaruv tizimlarini qurish, muvofiq boshqaruvni rivojlantirish, moliyaviy yozuvlarning aniqligini oshirish hamda loyiha va tashabbuslarni samarali amalga oshirishda yordam bergan.

Ko'plab xorijiy mamlakatlarda davlat daromadlari va xarajatlarini tekshirish uchun mas'ul bo'lgan milliy organ – Oliy Audit Institutlari mavjud. Ular davlat sektorida shaffoflik, hisobdorlik va samarali boshqaruvni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Oliy Audit Institutlari davlat sektori faoliyatining qonuniyligi, muntazamligi va moliyaviy barqarorligini baholovchi davlat organlarining mustaqil tashqi auditorlari sifatida ishlaydi.

Oliy Audit Institutlarining Xalqaro Tashkiloti (INTOSAI) butun dunyo bo'ylab Oliy Audit Institutlarini birlashtirgan xalqaro tashkilot bo'lib xizmat qiladi. 1953-yilda tashkil etilgan INTOSAI o'zining 195 nafar a'zosi bo'lgan Oliy Audit Institutlariga davlat auditi sohasida tajriba, g'oyalar va ilg'or tajriba almashish uchun platforma taqdim etadi. INTOSAI davlat auditi uchun global standartlarni o'rnatuvchi sifatida ishlaydi va o'z a'zolariga audit amaliyoti va metodologiyasini takomillashtirishda yordam beradi. INTOSAIning standart tuzilmasi Oliy nazorat organlari o'rtasidagi tenglik va ixtiyoriy ishtirok etish tamoyillariga asoslanadi.

INTOSAI boshqaruv kengashining 2021 yil 23-noyabrda bo'lib o'tgan 75-sessiyasida O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining ushbu tashkilotga to'la huquqli a'zo sifatida rasman e'lon qilindi. Mazkur a'zolik O'zbekiston oliy audit organi faoliyatining rivojlanishida muhim tarixiy bosqich bo'ldi. Hisob palatasining INTOSAI tarkibiga kirishi, avvalo, davlat sektoridagi auditning nufuzli xalqaro standartlarga yaxshiroq moslashishiga imkoniyat yaratadi. Mazkur tizimida qo'llaniladigan yangi xalqaro audit standartlari yurtimizda moliyaviy nazorat jarayoni shaffofligini oshirish, auditorlik faoliyati sifatini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu esa audit hisobotlariga nisbatan keng jamoatchilik ishonchining ortishiga olib keladi. Qolaversa, yirik xalqaro tuzilmaga integratsiyalashuv ilg'or g'oyalar, tajriba va nou-xau almashinuvi, davlat

sektorini samarali nazorat qilishning yangi standartlarini o'zlashtirish, xalqaro hamjamiyat doirasida e'tirof etilgan jamoatchilik ovozigacha ega bo'lish kabi qator imkoniyatlar eshigini ochadi.

Quyidagi komponentlar har qanday ichki nazorat tizimining tashkiliy maqsadlarga samarali erishish uchun ishlashi kerak:

Nazorat muhiti: Tashkilotni boshqarishning asosiy jihati, chunki bu ichki auditning iqtisodiy bo'linmadagi boshqaruvning ahamiyati va siyosatining aksidir.

Risklarni baholash: bu boshqaruv maqsadlariga erishish bilan bog'liq tegishli risklarni aniqlash va tahlil qilish.

Nazorat faoliyati: Bular rahbariyat ko'rsatmalarining to'g'ri bajarilishini ta'minlaydigan siyosat, tartib va mexanizmlardir.

Axborot va aloqa: moliyaviy hisobot maqsadlariga erishish uchun tegishli ma'lumotlarni tegishli tartibda va vaqt ichida aniqlash, olish, va yetkazish jarayonini anglatadi.

Monitoring: odatda ichki nazorat tizimlari vaqt o'tishi bilan tizimning ishlash sifati va samaradorligini baholash uchun yetarli darajada kuzatilishi kerakligini anglatadi.

Respublikamizda auditorlik faoliyatining mustahkam normativ-huquqiy bazasini yaratish maqsadida ko'plab qonun hujjatlari yaratilgan. Ulardan eng asosiysi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2022-yil 24-oktabrda ro'yxatdan o'tkazilgan **Ichki audit milliy standartlaridir**. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ichki audit xizmati xodimlarini tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi qarorida ichki auditning asosiy prinsiplari, vazifalari, sertifikatlash tizimi va boshqalar ko'rib chiqilgan. Mazkur huquqiy hujjatlar davlat sektorida shaffoflik, hisobdorlik va samarali boshqaruvni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Xulosa.

Qonunchilik tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, davlat sektorida ichki audit va ichki nazorat tizimini samarali tashkil etilishini tartibga solish bo'yicha amaldagi

normativ-huquqiy hujjatlar umumiy jihatdan yondashilgan, hozirgi paytda ichki audit va moliyaviy nazoratni shakllantirishning normativ-huquqiy muammolari to'liqligicha o'rganilmagan, ya'ni auditorlik tekshiruvini amalga oshirish bosqichlari yoki tekshiruvda bajariladigan auditorlik amallari aniq va to'liq yoritib berilishi lozim. Misol tariqasida auditorlar, audit menejerlari va bo'lim rahbarlari uchun malaka talablari, vakolatlari alohida keltirilmaganligini keltirishimiz mumkin. Umuman olganda auditorlarning auditning xalqaro standartlari me'yorlarini to'liq o'zlashtirmaganliklari va respublikada auditning xalqaro standartlari me'yorlari yangi tartib sifatida o'rnatilganligi tekshiruvlarni turlicha yondashuvlar asosida o'tkazilishi va moliyaviy hisobot ko'rsatkichlariga shaffof va aniqligiga shubha uyg'otmoqda. Fikrimizcha, auditorlik tekshiruvlarini samarali tashkil etishni hamda moliyaviy hisobot ko'rsatkichlari ishonchliligini ta'minlashda auditning xalqaro standartlaridan keng foydalanish talab etiladi.

Xorij tajribasidan Saudiya Arabistoni Qirolligi bosh auditorlik sudining davlat sektorida ichki auditni tashkil etishni takomillashtirish amaliyotini qo'llash kerak, ya'ni mutaxassislarda ko'nimalar yetarlicha shakllantirilishi, ular o'z ustida ishlashlariga sharoit yaratib berishda yaqqol namuna sifatida olish kerak. Bunda ichki auditorlarning bilim va ko'nikmasini oshirishga xizmat qiluvchi turli xil tadbirlar, treyninglar, dars va debatlar tashkillashtirish, auditorlar o'zaro fikr almashishlari uchun qulay imkoniyatlar yaratish kerak. Auditorlik tekshiruvlarni tashkil etish va o'tkazishda auditorlik faoliyatining ilg'or xorij tajribasi hamda auditning xalqaro standartlari talablarini keng joriy etilishini ta'minlash kabi vazifalar respublikada auditorlik faoliyatini samaraliroq qilishda muhim omil bo'ladi deb hisoblaymiz. Bugungi kunda auditorlik nazorati davlat mulkini moliyaviy nazoratida ajralmas qismiga aylandi. Shuningdek, hozirgi paytda auditorlikni tashkil etish jarayonini takomillashtirish, mavjud muammolarni bartaraf etish, ularning nazariy, amaliy va uslubiy asoslarini mukammallashtirish dolzarb ilmiy muammolardan sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 27-avgustdagi PF-6300-son "Davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-fevraldagi PQ-128-son "O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yili 1 avgustdagi 416-sonli "Vazirlik va idoralarning ichki audit xizmati to'g'risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2022-yil 27-dekabrda ro'yxatdan o'tkazilgan, ro'yxat raqami 3406 "Ichki audit tadbirlarini o'tkazish qo'llanmasini tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston respublikasi Moliya vazirining buyrug'i. International
5. Journal of Government Auditing—Summer 2021, 26-27 p
6. Ahmad, N., Othman, R. & Jusoff, K. (2009). The effectiveness of internal audit in Malaysian public sector. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 5(9), 784-790
7. Al-Twajjry, A. A. M., Brierley, J. A. & Gwilliam, D. R. (2003). The development of internal audit in Saudi Arabia: An Institutional Theory perspective. *Critical Perspective on Accounting*, 14, 507-531
8. Д. Р. Гиниятуллина, Совершенствование внутреннего аудита в государственном секторе, *ФОРУМ МОЛОДЫХ*, 95-100
9. Mu'azu Saidu Badara*, Siti Zabedah Saidin, Impact of the Effective Internal Control System on the Internal Audit Effectiveness at Local Government Level. *Journal of Social and Development Sciences*, 16-23
10. <https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=75727>
11. <https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=127243>